

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HUMANIZED ASSISTANCE OF THE NURSING TEAM IN URGENCY AND EMERGENCY UNIT

ASISTENCIA HUMANIZADA DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN UNIDAD DE URGENCIA Y EMERGENCIA

Silvana Lima de Jesus¹
Edilene Lima de Jesus²

RESUMO

A temática da assistência humanizada na saúde é um assunto que atualmente se discute no Brasil e emerge a realidade dos usuários dos serviços de saúde onde queixam-se dos maus-tratos. Este estudo tem como objetivo geral analisar a literatura disponível sobre a assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência. Este artigo trata-se de uma revisão de literatura sistemática do tipo integrativa com caráter descritivo e abordagem qualitativa. A humanização da assistência à saúde em unidade de urgência e emergência necessita de qualidade na competência clínica e no comportamental dos profissionais de saúde, onde humanizar a assistência é promover práticas que a enfermagem respeite o paciente considerando como independente e digno. Para uma assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência são necessárias importantes prioridades de expressões como: respeito, atenção, ouvir as queixas e preocupação com o paciente, assim mostrando a visão holística e humanitária que faz parte da rotina profissional e assistencial da equipe de enfermagem. Portanto, espera-se que este estudo possa contribuir na padronização da assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência no atendimento de qualidade aos pacientes.

Descritores: Humanização da Assistência, Emergências, Equipe de Enfermagem.

ABSTRACT

The topic of humanized health care is a subject that is currently being discussed in Brazil and the reality of health service users complaining about ill-treatment emerges. This study aims to analyze the literature available on the humanized care of the nursing team in emergency and emergency unit. This article deals with a systematic literature review of the integrative type with descriptive character and qualitative approach. The

¹ Bacharela em Enfermagem pelo Centro Universitário Jorge Amado-Unijorge, 2017. Salvador-Bahia. E-mail: silvanalima24@hotmail.com.

² Bacharela em Serviço Social pelo Centro Universitário Jorge Amado-Unijorge, 2017. Salvador-Bahia. E-mail: edilenejesus23@hotmail.com.

humanization of health care in emergency and emergency units requires quality in the clinical and behavioral competence of health professionals, where humanizing care is to promote practices that nursing respects the patient considering as independent and dignified. For a humanized assistance of the nursing team in an emergency and emergency unit, important priorities of expressions such as: respect, attention, listening to the complaints and concern with the patient are needed, thus showing the holistic and humanitarian vision that is part of the professional and care routine Of the nursing team. Therefore, it is expected that this study can contribute to the standardization of the humanized care of the nursing team in emergency and emergency unit in the quality care to the patients.

Keywords: Humanization of Assistance, Emergencies, Nursing Team.

RESUMEN

La temática de la asistencia humanizada en la salud es un tema que actualmente se discute en Brasil y emerge la realidad de los usuarios de los servicios de salud donde se quejan de los malos tratos. Este estudio tiene con el objetivo general analizar la literatura disponible sobre la asistencia humanizada del equipo de enfermería en unidad de urgencia y emergencia. Este artículo se trata de una revisión de literatura sistemática del tipo integrativa con carácter descriptivo y abordaje cualitativo. La humanización de la asistencia a la salud en unidad de urgencia y emergencia necesita calidad en la competencia clínica y en el comportamiento de los profesionales de la salud, donde humanizar la asistencia es promover prácticas que la enfermería respete al paciente considerando como independiente y digno. Para una asistencia humanizada del equipo de enfermería en unidad de urgencia y emergencia son necesarias importantes prioridades de expresiones como: respeto, atención, oír las quejas y preocupación con el paciente, mostrando la visión holística y humanitaria que forma parte de la rutina profesional y asistencial Del equipo de enfermería. Por lo tanto, se espera que este estudio pueda contribuir a la estandarización de la asistencia humanizada del equipo de enfermería en unidad de urgencia y emergencia en la atención de calidad a los pacientes.

Palabras clave: Humanización de la Atención, Urgencias Médicas, Grupo de Enfermería.

INTRODUÇÃO

Segundo, Andrade et al. (2009), a temática da assistência humanizada na saúde é um assunto que atualmente se discute no Brasil e emerge a realidade dos usuários dos serviços de saúde onde queixam-se dos maus-tratos. As queixas são denunciadas nas mídias com aspectos negativos dos atendimentos prestados aos pacientes, assim até as publicações científicas certificam que existe esse problema nos fatos. No entanto, a assistência humanizada ao paciente esta pactuada na Constituição Federal Brasileira de 1988 onde garante a toda população a assistência à saúde de forma resolutiva, igualitária e integral. Esse assunto é tema da Carta dos Direitos do Paciente e da Comissão Conjunta para Acreditação de Hospitais para a América Latina e o Caribe.

De acordo com, Deslandes (2011), a palavra “humanização” vem de origem do latim *humanus*, assim um humanista é um indivíduo que tem visão do mundo voltada prioritariamente aos valores humanos e a vida. Dessa forma, a humanização é um processo de reflexão dos valores e princípios que norteiam a prática do profissional de enfermagem, assim propondo além de um atendimento, uma assistência digna, solidária e acolhedora por parte dos profissionais de saúde ao paciente (BACKES; LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2006).

De acordo com, Sousa, Silva e Nori (2007), a unidade de urgência e emergência tem como objetivo promover serviços médicos de acordo com a gravidade do paciente. Diante do que foram expostas, essas ações precisam ser rápidas, imediatos em suas ações, onde a enfermagem que atua nessa área deve estar preparada para atender várias situações. Assim a equipe de enfermagem tem que ter conhecimento científico, prático e técnico, para tomar decisões rápidas e concretas que possa transmitir segurança a equipe e diminuir os riscos que ameaçam a vida do paciente.

Na unidade de urgência e emergência tem características diferentes das demais unidades de saúde, que precisam de serviços de alta complexidade na assistência ao paciente com risco iminente de óbito. Entretanto, os avanços da tecnologia nem sempre garantem a qualidade da assistência, porém há influência de fatores relacionados ao objeto e a força de trabalho nesse contexto (SOUSA et al., 2015). Segundo, Fell, Matté e Campo (2010), afirmam que além dos procedimentos técnicos utilizados em unidade de urgência e emergência, o acolhimento e a afetividade dos profissionais de enfermagem para com o paciente são decisivos para uma expectativa de que as ações sejam efetivas e satisfatórias.

Dessa forma, Menzani e Bianchi (2009) relatam que a equipe de enfermagem é a que sofre o maior impacto nas unidades de urgências e emergências, imediatas e concentradas do stress, que vem da assistência repetitiva de pacientes doentes, situações imprevisíveis, execução de tarefas, por vezes repulsivas e angustiantes, onde é comum nessa unidade de urgência e emergência. Assim, a equipe de enfermagem que atuam nessa unidade deve ser capaz de tomar decisões rápidas e práticas e precisas, onde possa distinguir as prioridades, avaliando o paciente como um todo, integrado e inter-relacionado em suas funções. Entretanto, essas demandas tornam-se fontes de stress para a enfermagem, o que podem dificultar a assistência humanizada na unidade de urgência e emergência.

Diante disso, a realidade e o stresse comum aos pacientes (externos e internos) das unidades de urgência e emergência e da necessidade de atuar de forma mais humanizada na assistência, são essenciais uma discussão sobre a humanização da assistência da equipe de enfermagem, que muitas vezes existem deficiências atualmente nessa assistência, assim predominando o avanço tecnológico e científico e fracionando a atenção que deveria ser de forma mais humanizada para esses pacientes. Portanto, a humanização tem se tornado destaque e a equipe de enfermagem é um dos principais responsáveis por esta prática de humanização da assistência em unidade de urgência e emergência (VERSIANI et al., 2012).

Este estudo justifica a necessidade de uma reflexão da assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência, onde este ambiente demanda um atendimento de alta complexidade, assim a enfermagem precisa de conhecimento científico e técnico para obter uma assistência de qualidade e sem nenhum dano a saúde do paciente, entretanto torna-se necessária a discussão a respeito das políticas e práticas de assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência, onde requer um atendimento diferenciado, razão do objetivo da pesquisa (MOURA et al., 2014).

Este estudo tem relevância na medida em que a assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência é uma ferramenta básica para a transformação dos processos de assistência em saúde, onde a enfermagem é parte integrante de uma assistência humanizada, implicando em uma ressignificação de conceitos e atitudes para prestar um atendimento de qualidade capaz de atuar de acordo com as exigências e finalidades da assistência humanizada em urgência e emergência. Portanto, entende-se que o estudo possa favorecer e fomentar para futuras contribuições acadêmicas (PIRES et al., 2014).

Embasados em tais premissas, estabelecemos como problema de pesquisa a seguinte discussão: Como deve ocorrer a assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência? Para responder tal questão definimos como objetivo geral: Analisar a literatura disponível sobre a assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência. E como objetivos específicos: Revisar a literatura disponível sobre a assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência;

Caracterizar os artigos tendo por base o autor/perfil dos autores, títulos dos estudos, ano de publicação dos estudos, periódicos de publicação dos estudos, metodologia dos estudos, objetivos dos estudos.

METODOLOGIA

Este artigo trata-se de uma revisão de literatura sistemática do tipo integrativa com caráter descritivo e abordagem qualitativa. Os dados foram coletados no período de Março a Junho de 2017, por meio de busca no banco de dado da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Livros, Periódicos, Monografias e Teses. Foram selecionados os seguintes descritores em ciência da saúde (DeCS): Humanização da assistência; Emergências; Equipe de enfermagem.

Na elaboração deste estudo foram percorridas as seguintes etapas: definição do problema de pesquisa, objetivos da pesquisa, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão das publicações, busca na literatura, análise e categorização dos estudos, apresentação e discussão dos resultados.

Como critérios de inclusão foram selecionados artigos no período de 2006 a 2015, que contemplaram os objetivos da pesquisa, sejam do tipo original ou revisão, disponíveis nos idiomas português e inglês. Como critérios de exclusão foram descartados os artigos sem resumos, com dados incompletos, repetição de um mesmo artigo nas diferentes bases de dados. Após passar pelos critérios foram identificados cinquenta artigos, dos quais vinte foram selecionados atendendo aos critérios de inclusão. Os artigos em conformidade com os critérios foram submetidos à leitura analítica do título e resumo para identificar o objeto e objetivo do estudo, estabelecendo convergência ou não entre ambos, permitindo a sistematização dos resultados encontrados.

A análise dos dados foi baseada a luz da assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência, onde os dados estão apresentados em forma de quadro síntese para identificar o autor/perfil dos autores, títulos dos estudos, ano de publicação dos estudos, periódicos de publicação dos estudos, metodologia dos estudos, objetivos dos estudos, seguido de resultados e discussão do estudo com base na análise e interpretação dos dados.

Em conformidade com a Resolução da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), este estudo não se faz necessário à submissão a um comitê de ética, pois não envolveu seres humanos (BRASIL, 2012). E referente aos aspectos éticos de direitos autorais esta pesquisa foram respeitadas na medida em que os autores das obras foram devidamente referenciados ao longo da pesquisa, de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) (ABNT, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta revisão de literatura foram analisados 20 artigos relacionados ao objetivo da pesquisa, para compreensão dos estudos utilizados, elaborou – se um quadro síntese com os seguintes dados: Autores/perfil dos autores, títulos dos estudos, ano de publicação dos estudos, periódicos de publicação dos estudos, metodologia dos estudos e objetivos dos estudos, conforme no quadro 1.

Na maioria dos artigos analisados, identificou-se que os autores atuam na área de enfermagem, sendo mestre e doutores. Em relação às temáticas abordadas fazem referências à assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência, abordando assim a repercussão de como deve ocorrer à assistência humanizada da equipe de enfermagem nessa referida unidade.

No estudo, identificou-se que a maioria dos artigos foram publicados no ano de 2009, e referente aos periódicos de publicação dos estudos, a Revista de Enfermagem UERJ foi a que mais apresentou publicação de acordo com a proposta do estudo. Segundo com as publicações dos estudos analisados, a maioria foi utilizada a metodologia qualitativa, descritiva e revisão de literatura.

Com base nesta análise emergiram duas categorias empíricas, as quais foram construídas a partir da junção dos temas com maior incidência na literatura analisada e intitulada como: Assistência humanizada em unidade de urgência e emergência; Assistência humanizada pela equipe de enfermagem em unidades de urgência e emergência. Dessa forma, as categorias serão descritas a seguir.

Quadro 1: Distribuição dos artigos segundo o autor/perfil dos autores, títulos dos estudos, ano de publicação dos estudos, periódicos de publicação dos estudos, metodologia dos estudos, objetivos dos estudos.

Autor/Perfil dos autores	Títulos dos estudos	Ano de publicação dos estudos	Periódicos de publicação dos estudos	Metodologia dos estudos	Objetivos dos estudos
Almeida, A. B. A; Aguiar, M. G. G; (Enfermeira; Doutora em Enfermagem).	O cuidado do enfermeiro ao idoso hospitalizado: uma abordagem bioética.	2011	Revista Bioét (impr.), v.19, n.1, p. 197-217, fev-mar.	Qualitativa, exploratória e descritiva.	Compreender como os enfermeiros da clínica médica, da unidade de longa permanência e da unidade de emergência de um hospital público de Feira de Santana/BA têm essa percepção.
Andrade, L. M. et al. (Enfermeira).	Atendimento humanizado nos serviços de emergência hospitalar na percepção do acompanhante.	2009	Rev. Eletr. Enf., v. 11, n. 1, p.151-7.	Descritivo-exploratório qualitativo.	Investigar a percepção do acompanhante acerca da humanização do atendimento prestado ao cliente na unidade de emergência hospitalar.
Backes, D. S; Lunardi, V. L; Lunardi Filho, W. D; (Enfermeira; Doutora em Enfermagem; Doutor em Enfermagem).	Humanização Hospitalar como expressão da ética.	2006	Rev Latino-americana, Ribeirão Preto-SP, v. 14, n. 1, p. 132-135 jan./fev.	Revisão de literatura.	Refletir acerca de considerações éticas que necessitam fundamentar as ações de humanização, destacando a importância da dimensão humana nas relações profissionais.
Bittencourt, R. J; Hortale, V. A (Saúde Pública) de Saúde)	Intervenções para solucionar a superlotação nos serviços de emergência hospitalar	2009	Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 7, p. 1439-1454.	Revisão de literatura.	Apresentar e discutir as intervenções voltadas para solucionar o problema da superlotação dos SEH, percebendo esse fenômeno como evidência, dentre outras, de baixa efetividade organizacional.
Costa, M. A. R; Cambiriba,	Acolhimento em	2010	Cienc Cuid Saude. v. 9, n.	Pesquisa de campo, com	Analisar a visão de acolhimento

M. S (Enfermeiras).	enfermagem: a visão do profissional e a expectativa do usuário.		3, p. 494-502.	abordagem qualitativa e quantitativa.	que têm profissionais e usuários dos serviços de saúde no município de Paranavaí - PR, bem como verificar se o acolhimento, na forma em que eles o entendem, ocorre nas ações de saúde e quais os fatores que dificultam sua realização.
Gallo, A. M; Mello, H. C. (Enfermeira; Graduada em Enfermagem).	Atendimento humanizado em unidades de urgência e emergência	2009	Revista F@pciencia, Apucarana v. 5, p. 1, p.1-11.	Exploratório e descritivo, pesquisa de natureza revisão de literatura.	Verificar a existência de um processo de atendimento humanizado em unidades de urgência e emergência, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pronto socorro (PS) no ambiente hospitalar, dando ênfase à assistência da enfermagem vistas pelo trabalhador segundo a literatura.
Garlet, E. R. et al. (Mestre em Enfermagem).	Organização do trabalho de uma equipe de saúde no atendimento ao usuário em situação de urgência e emergência.	2009	Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 18, n. 2, p. 266-72.	Estudo qualitativo, do tipo estudo de caso.	Analisar a organização do trabalho de uma equipe de saúde de uma unidade hospitalar de atendimento a usuários em situações de urgência e emergência do interior do Rio Grande do Sul.
Menzani, G; Bianchi, E. R. F. (Mestre em Enfermagem; Enfermeira).	Stress dos enfermeiros de pronto socorro dos hospitais brasileiros.	2009	Rev. Eletr. Enf. v. 11, n. 2, p. 327-33.	Estudo quantitativo, transversal, descritivo.	Levantar os estressores dos enfermeiros atuantes em unidades de pronto socorro nas cinco regiões brasileiras.

Moura, M. A. A. et al. (Enfermeira).	O Papel do Enfermeiro no Atendimento Humanizado de Urgência e Emergência.	2014	Revista Recien, São Paulo, v. 4, n.11, p. 10-17.	Pesquisa bibliográfica da literatura com abordagem qualitativa.	Relatar a atuação do enfermeiro no atendimento humanizado com Classificação de Risco e Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente em situação de urgência e emergência.
Nascimento, E. R. P. et al. (Doutora em Enfermagem).	Classificação de risco na emergência: avaliação da equipe de enfermagem.	2011	Revista de Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 84-8.	Pesquisa exploratória descritiva com abordagem qualitativa.	Conhecer e analisar como os profissionais de enfermagem de um serviço de emergência hospitalar avaliaram a implantação do ACR, no contexto da PNH do SUS.
Neto, A. V. L.; Nunes, V. M. A; Fernandes, R. L. (Enfermeiras).	Humanização e Acolhimento em Emergência Hospitalar: Fatores Condicionantes Sob o Olhar dos Enfermeiros.	2013	J Res Fundam Care Online, v. 5, n. 4, p. 519-28.	Estudo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa.	Identificar os fatores que facilitam e dificultam a prática do acolhimento de forma humanizada em um pronto-socorro adulto (PSA).
Oliveira, G. N. et al. (Graduanda de Enfermagem).	Perfil da população atendida em uma unidade de emergência referenciada	2011	Rev Latino-Am Enfermagem. v. 19, n. 3.	Estudo descritivo e retrospectivo com abordagem quantitativa.	Identificar o perfil sociodemográfico da população adulta, atendida na unidade de emergência referenciada de um hospital de ensino. Identificar as principais queixas da população adulta atendida nessa unidade.
Pires, A. S. et al. (Mestranda em Enfermagem).	A formação de enfermagem na graduação: uma revisão integrativa da literatura.	2014	Rev Enferm UERJ, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 705-11, Set/Out.	Natureza bibliográfica na modalidade revisão integrativa da literatura.	Traçaram-se os seguintes objetivos: caracterizar as abordagens teórico-metodológicas da produção científica acerca

					da formação dos enfermeiros; e analisar as tendências pedagógicas que norteiam os Cursos de Graduação em Enfermagem.
Prochet, T. C. et al. (Doutora em Enfermagem).	Afetividade no processo de cuidar do idoso na compreensão da enfermeira.	2012	Rev. Esc. Enferm. USP, v. 46, n. 1, p. 96-102.	Estudo qualitativo desenvolvido com enfermeiras de um hospital do interior paulista.	Descrever, na visão da enfermeira, o significado do cuidado efetivo/afetivo, os fatores de interferência e o aprendizado promovido pela convivência com o idoso hospitalizado, bem como a percepção de sentir-se ou não preparada para cuidar.
Rocha, F. C. V. et al. (Mestre em Enfermagem).	O Cuidado do Enfermeiro ao Idoso na Estratégia Saúde da Família.	2011	Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, abr./jun., v. 19, n. 2, p. 186-91.	Pesquisa do tipo descritiva, interpretativa, com abordagem qualitativa.	Descrever e discutir o cuidado do enfermeiro ao idoso na estratégia saúde da família (ESF), bem como analisar os aspectos que facilitam ou dificultam este cuidado.
Sakano, L. M; Yoshitome, A. Y. (Enfermeira; Mestre em Enfermagem).	Diagnosis and nursing interventions on elderly inpatients.	2007	Acta Paul Enferm, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 495-8, Oct./Dec.	It is a retroactive study, performed on the geriatric wing of a university hospital in the city of São Paulo.	The present study aims to know the main nursing diagnostics (DE) and to propose the nursing interventions for the main (DE) found in this population.
Sousa, P. C. C. et al. (Enfermeiro).	Humanização da assistência de enfermagem em unidade de urgência e emergência.	2015	Revista Interdisciplinar, v. 8, n. 1, p. 204-210, Jan-Fev-Mar.	Pesquisa de revisão de literatura do tipo integrativa.	Analisar na literatura científica as produções sobre humanização da assistência de enfermagem em unidade de urgência e emergência.

Sousa, F. P; Dias, A. A; Oliveira, A. P. S. (Ciências Biológicas).	Educação continuada em serviços de urgência e emergência.	2011	Red Revista Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, v. 15, n. 3, p. 137- 146, 2011.	Pesquisa qualitativa, quantitativa.	Identificar as estratégias de educação continuada apresentadas pela instituição no serviço de urgência e emergência em uma cidade do interior Paulista.
Souza, R. B; Silva, M. J. P; Nori, A. (Enfermeiras).	Pronto-socorro: uma visão sobre a interação entre profissionais de enfermagem e pacientes.	2007	Revista Gaúcha de Enferm, Porto Alegre-RS, v. 28, n.2, p. 242- 249.	Abordagem qualitativa.	Este estudo teve como objetivos: analisar o papel da comunicação na interação dos profissionais de Enfermagem com os pacientes no PS e conhecer a importância da comunicação para os profissionais de Enfermagem.
Versiani, C. C. et al. (Enfermeira).	Humanização da assistência de enfermagem nos serviços de urgência e emergência hospitalar: um desafio.	2012	Revista Digital, Buenos Aires – Año: 17 – nº. 170 – Julio.	Exploratório, descritivo, pesquisa de revisão de literatura.	Verificar na literatura as possibilidades de um processo de atendimento humanizado e seus dificultadores em serviços de urgência e emergência no ambiente hospitalar dando ênfase à assistência da enfermagem.

Fonte: Autoras da pesquisa

Assistência Humanizada em Unidade de Urgência e Emergência

Conforme, Rios (2009), a assistência humanizada na saúde ganha força no início do século, quando o Ministério da Saúde (MS) no ano de 2000 criou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), devido às queixas dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o objetivo do PNHAH era incentivar a propagação das ideias da humanização, os diagnósticos situacionais e a promoção de ações humanizadoras, conforme as realidades locais. Em 2003 o

PNHAH passou por reforma, e substituído pela Política Nacional de Humanização (PNH), conhecida como HUMANIZASUS, onde houve mudanças no nível da humanização dos hospitais da rede do SUS, onde definiu uma política que o alvo passou a serem processos de gestão e trabalho.

Para Brasil (2008), a Política Nacional de Humanização tem como base o princípio ético-político, a valorização das dimensões subjetiva, coletiva e social em todas as práticas de atenção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo o compromisso com os direitos dos pacientes, o trabalho em equipe multiprofissional, a criação de redes cooperativas e de autonomia e protagonismo dos sujeitos individuais e coletivos. Dessa forma, a PNH passa as diferentes ações e instâncias do SUS e tem como objetivo, provocar inovações nas práticas gerenciais e de produção de saúde, com o propósito de desafiar limites e experimentar novas formas de organizações dos serviços de saúde e novos modos de produção e circulação de poder.

Segundo, Gallo e Mello (2009), a assistência humanizada em saúde deve valorizar o respeito afetivo do paciente, prestigiar a melhoria de vida e da relação interpessoal. No entanto, quando se discute a temática da humanização em saúde, logo pensa na descentralização de um atendimento e na necessidade de uma assistência mais humanizada com ênfase na dignidade de pessoas que precisam de cuidados e atenção. Na maioria das vezes, os agravos à saúde podem acontecer em determinadas situações de emergência, epidemias e acidentes.

De acordo com, Moraes et al. (2013), a humanização da assistência à saúde em unidade de urgência e emergência necessita de qualidade na competência clínica e no comportamental dos profissionais de saúde, onde humanizar a assistência é promover práticas que a enfermagem respeite o paciente considerando como independente e digno. Nas unidades de urgências e emergências hospitalares apresentam uma demanda maior onde torna-se um ambiente cansativo e precursor de conflitos entre os profissionais de enfermagem. Diante disso, é comum a visão integral do ser humano perder em situações de risco eminente de morte, como consequência o cuidado emergencial humanizado seja deficiente.

Assim, Almeida e Aguiar (2011) afirmam que ao assistir os pacientes em unidade de urgência e emergência, os profissionais de saúde se deixam levar com a patologia e o domínio dos recursos tecnológicos, não priorizando o aspecto humano e esquecem que os pacientes nessa unidade possuem identidade, problemas e

precisam ter os direitos preservados. Diante disso, os pacientes em unidade de urgência e emergência têm direito a uma assistência com atenção e respeito, dignidade pessoal, sigilo ou segredo profissional, conhecer a identidade dos profissionais envolvidos em seu tratamento, informação clara, em linguagem acessível, sobre o tratamento e prognóstico, recusarem tratamento e ser informado sobre as consequências do mesmo e a reclamar do que discordam sem que a qualidade da assistência humanizada seja prejudicada. A assistência humanizada em unidade de urgência e emergência exigem conhecimentos e ações de valores éticos, deve-se apreender o significado de cuidados baseados em princípios bioéticos, de modo a criar uma cultura de assistência de enfermagem ao paciente, respaldada no respeito e sensibilidade, para que não aconteça a violação dos direitos dos pacientes.

Dessa forma, Prochet et al. (2012) diz que na unidade de urgência e emergência é importante salientar que todos os profissionais precisam ter as relações humanas com o paciente, seus familiares e equipe multidisciplinar, onde aumentará a confiança do paciente e decorrentemente diminuirá os seus receios de hospitalização. Assim, a relação afetiva-expressiva faz parte do tratamento terapêutico na assistência humanizada na unidade de urgência e emergência, podendo ser pela relação de confiança, no tratamento de carinho, de gentileza, no demonstrar compreensão, conversar, tocar, falar, escutar, olhar, dar força, interessar-se e aconselhar.

Para Oliveira et al. (2011), o termo urgência e emergência usados na área da medicina são confundidos pelos pacientes e profissionais de saúde. Então a diferença entre os dois são: Urgência é a assistência rápida no menor tempo que não passe de duas horas, evitando agravos à saúde, já a Emergência é a assistência que há ameaça eminente à vida, sofrimento intenso ou risco de lesão irreversível, tendo necessidade de atendimento rápido.

Segundo, Moura et al. (2014), o atendimento nas unidades de urgências e emergências segue um fluxo de demanda de alta complexidade e excessiva, que não se esgotam como um problema de saúde, porém é caracterizada por pacientes que procuram por este tipo de assistência, como necessidades não urgentes, que buscam no atendimento de saúde uma resolução para os mais diversos problemas sociais de saúde. Para alguns profissionais de saúde a procura excessiva por uma assistência nas unidades de urgências e emergências no Brasil, pode está

relacionada à concentração de recursos humanos e tecnológicos que as unidades de urgências e emergências podem proporcionar a esses pacientes.

Assim, Bittencourt e Hortale (2009) sinalizam que os serviços de emergência hospitalares no Brasil são caracterizados por todos os leitos da unidade de emergência ocupados, paciente acamados nos corredores, tempo de espera para a assistência mais de duas horas, aumento da tensão da equipe assistencial, altas pressões na demanda da assistência, onde pode causar deficiência no desenvolvimento do sistema de saúde.

No dizer de Garlet et al. (2009), os pacientes em situações que não seja de urgência procuram assistência na unidade, por ser aparentemente mais acessíveis e pela falta de opção no atendimento. Diante disso, entende-se que o principal problema no aumento da demanda dos serviços de urgência e emergência está associado com a falta de políticas públicas para a assistência funcional na atenção primária.

Na assistência de urgência e emergência é importante para a conservação ao longo da vida dos pacientes, assim torna-se a necessidade de promoção de saúde da enfermagem, envolvendo toda a gestão e atenção extra-hospitalar fixa e móvel, hospitalar e pós-hospitalar onde abrangem a todos profissionais de saúde de acordo com as diretrizes do SUS, alicerçada na educação e estrutura da assistência de urgência e emergência normatizadas pelo Ministério da Saúde (SOUSA; DIAS; OLIVEIRA, 2011).

Assistência Humanizada pela Equipe de Enfermagem em Unidades de Urgência e Emergência

Conforme, Lopes (2011), a humanização pode ser importante no atendimento primário ao paciente de urgência e emergência, assim o principal papel da equipe de enfermagem na assistência da sala de emergência é o de decisão segura e sem riscos aos pacientes. No entanto, a assistência de urgência e emergência é denominada pelo atendimento a pacientes com patologias agudas com risco de morte ou sofrimento intenso, mas os pacientes que procuram estes atendimentos poderiam resolver os problemas de saúde na Unidade Básica de Saúde (UBS).

A equipe de enfermagem é considerada generalista onde permitem a realização de triagem na emergência, assumindo a responsabilidade na avaliação

primária do paciente, assim iniciar no diagnóstico, encaminhamento de paciente para a área clínica adequada, supervisionar o fluxo de atendimento, ter autonomia e dirigir a equipe e, tendo como prioridade o conhecimento, atitudes, capacidades e aptidões que capacitam à enfermagem na assistência mais humanizada (COREN – DF, 2010).

Dessa forma, Rocha et al. (2011) diz que para uma assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência são necessárias importantes prioridades de expressões como: respeito, atenção, ouvir as queixas e preocupação com o paciente, assim mostrando a visão holística e humanitária que faz parte da rotina profissional e assistencial da equipe de enfermagem. No entanto, a equipe de enfermagem passa ter vínculos e laços afetivos com os pacientes em unidade de urgência e emergência, assim o profissional de enfermagem procura atender a todas as necessidades do paciente, com um relacionamento de carinho, respeito, amor e atenção com o outro.

Segundo, Neto, Nunes e Fernandes (2014), afirmam que na assistência humanizada a saúde, o acolhimento é considerado como recurso de avaliação e classificação de risco, determinado como um mecanismo de mudança na assistência à saúde, desempenhado um processo dinâmico de identificação dos pacientes que precisam de tratamento imediato de acordo com a potencialidade de risco e agravos a saúde.

Conforme, Costa e Cambiriba (2010), diz que no olhar da equipe de enfermagem o acolhimento é detectado com uma postura de escuta e responsabilidade com o paciente no que mostra uma concepção mais próxima da PNH. No entanto, segundo os pacientes, o cuidado pela enfermagem é classificado como muito rápido e com pouco diálogo, demonstrando o oposto entre a assistência concedida e preconizada pelas diretrizes da PNH, assim sendo necessária a qualificação da enfermagem a respeito do acolhimento.

De acordo com, Brasil (2010), o acolhimento é considerado uma das diretrizes de maior importância na PNH, onde significa um processo de práticas de saúde que resulta na responsabilização da equipe de enfermagem pelo paciente. Portanto, para que essa diretriz seja eficaz, é necessária à qualificação da enfermagem para lidar com os problemas dos pacientes, assim saber ouvir as queixas dos pacientes e pactuar a estratégia mais adequada a cada pessoa, assegurando a assistência

integral e humanizada, com resolutividade no atendimento e acesso aos serviços externos visando a transversalização na saúde.

Assim, Nascimento et al. (2011) considera a classificação de risco como parte da assistência humanizada e a equipe de enfermagem tem um papel importante no atendimento. Diante disto, a classificação de risco é considerada como responsabilidade da enfermagem, onde realiza entrevista, exame físico sucinto, verificação de dados vitais e exame complementar.

Desse modo, Moura et al. (2014) afirmam que é essencial destacar que para utilização de protocolos de avaliação com classificação de risco, tanto a equipe de enfermagem e de médicos devem ser treinados por meio de capacitação proporcionada pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Entretanto, o acolhimento com avaliação e classificação de risco pode resultar em um processo dinâmico de identificação das condições dos pacientes que precisam de tratamento imediato, de acordo com o seu grau de risco, agravo à saúde ou grau de sofrimento, assim o profissional de enfermagem deverá ser capacitado para ouvir as queixas, medos e expectativas do paciente, humanizando a assistência e proporcionando resolução para o problema de saúde.

No dizer de Brasil (2010), a classificação de risco é uma ferramenta que organiza a fila de espera e propõe ordem de atendimento, assim garantindo a assistência imediata do paciente com grau de risco maior, informando ao paciente que não corre risco imediato, sobre o tempo de espera, promover atendimento em equipe, dar melhores condições de assistência para os profissionais, aumentar a satisfação dos pacientes, possibilitar e incentivar a pactuação e a construção de redes internas e externas de atendimento.

Conforme, Sakano e Yoshitome (2007), a equipe de enfermagem deve promover a discussão do tema da humanização com outros profissionais de saúde, visto a sua importância da valorização dos pacientes como seres humanos de forma biopsicossocial, a estimulação da participação, integração familiar, prestação de informações, abordagem adequada para garantir uma reflexão e educação continuada à equipe de enfermagem na unidade de urgência e emergência, assim que seja adequado ao ambiente das novas políticas públicas de saúde.

Dessa forma, pode se concluir que a assistência humanizada em situação de urgência e emergência exige da equipe de enfermagem raciocínio rápido na tomada de decisões para cumprir as metas da assistência de saúde dos pacientes, assim os

processos de enfermagem são importantes na tomada de decisão por promover a organização da equipe para um cuidado mais humanizado, contínuo, mais justo e com qualidade para o paciente (MOURA et al, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa constatou-se que a assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência deve ser com respeito, atenção, ouvir as queixas, preocupação com o paciente, carinho, amor, relação de confiança, mostrando a visão holística e humanitária que faz parte da rotina da equipe de enfermagem, onde faz necessário um cuidado contínuo e eficaz para saúde e o bem-estar do paciente nessa unidade. Durante o estudo foi observado que nas literaturas que existem deficiências na assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência, devido à falta de práticas de alguns profissionais de enfermagem.

No desenvolver desta pesquisa observa-se que há necessidade de reflexão e análise dos gestores na humanização nas unidades de urgências e emergências, onde é necessário programar e realizar treinamentos direcionados e específicos para a equipe de enfermagem nos cuidados aos pacientes. Este estudo tem como escassez a publicações no que se refere ao objetivo proposto do estudo, evidenciando uma lacuna a ser objeto de pesquisa. Diante disso, é importante o conhecimento e a compreensão das características e os cuidados da enfermagem na unidade de urgências e emergências, para estimular uma análise crítica entre coesão da formação com a prática assistencial e administrativa dos serviços de saúde. Assim, a necessidade de discussão acerca da temática nos estudos futuros para que uma fundação teórica administrativa, sistêmica e holística, a equipe de enfermagem seja capaz de ter competência na assistência na unidade de urgência e emergência.

No entanto, este estudo conclui que a assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência exigem conhecimentos científicos, técnicos, valores éticos, assim são necessários o esforço em dá assistência ao paciente, reconhecendo suas prioridades, estimulando sua independência, garantindo ao acesso dos tratamentos terapêuticos disponíveis. Portanto, espera-se que este estudo possa contribuir na padronização da

assistência humanizada da equipe de enfermagem em unidade de urgência e emergência no atendimento de qualidade aos pacientes.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A. B. A; AGUIAR, M. G. G. O Cuidado do Enfermeiro ao Idoso Hospitalizado: Uma Abordagem Bioética. **Rev. bioét**, Feira de Santana/BA, Março, v. 19, n.1, p. 197 – 217, 2011.
- ANDRADE, L. M. et al. Atendimento humanizado nos serviços de emergência hospitalar na percepção do acompanhante. **Rev. Eletr. Enf.**, v. 11, n. 1, p.151-7, 2009.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14 724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 3. Ed. Rio de Janeiro, 2011. 11 p.
- BACKES; LUNARDI; LUNARDI FILHO. Humanização Hospitalar como expressão da ética. **Rev Latino-americana**, Ribeirão Preto-SP, v. 14, n. 1, p. 132-135 jan. /fev., 2006.
- BITTENCOURT, R. J; HORTALE, V. A. Intervenções para solucionar a superlotação nos serviços de emergência hospitalar. Rio de Janeiro: **Cad. Saúde Pública**, v. 25, n. 7, p. 1439-1454, 2009.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção á saúde. Núcleo técnico da Política Nacional de Humanização. **Política HUMANIZASUS**: documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. Ed - Brasília (DF): MS; 2008. 72 il. Color. (Série B. textos básicos de saúde).
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização**: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. HUMANIZASUS. Brasília: Ministério da Saúde. 2010.
- BRASIL. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. **Resolução nº. 196/96** versões 2012.
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN - DF. **Parecer Nº 005/2010** - Atribuição da Enfermagem na triagem com classificação de risco em Urgência. Brasília: COREN. 2010.
- COSTA, M. A. R; CAMBIRIBA, M. S. Acolhimento em enfermagem: a visão do profissional e a expectativa do usuário. **Cienc Cuid Saude**. v. 9, n. 3, p. 494-502, 2010.
- DESLANDES, Suely Ferreira. Humanização: revisitando o conceito a partir das contribuições da sociologia medica. In: _____, S. F. (Org.). **Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e praticas**. 2ª reimpressão. Rio de

Janeiro: Fiocruz, p.33-48, 2011.

FELL, A; MATTÉ, F. C; CAMPO, G. B. **Humanização da assistência de enfermagem a pacientes atendidos na emergência em um hospital de pequeno porte no município de Xaxim – SC**, 2010. 93 f. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Universidade Comunitária da Região de Chapecó - (UNOCHAPECÓ), Chapecó – SC, 2010.

GALLO, A. M; MELLO, H. C. Atendimento humanizado em unidades de urgência e emergência. Apucarana: **Revista F@pciencia**. v. 5, p. 1, p.1-11, 2009.

GARLET, E. R. et al. Organização do trabalho de uma equipe de saúde no atendimento ao usuário em situação de urgência e emergência. **Texto Contexto Enferm**, Florianópolis, v. 18, n. 2, p. 266-72, 2009.

LOPES, J. B. **Enfermeiro na classificação de risco em serviços de emergência: revisão interativa**. 2011. 36 f. Monografia (Graduação em enfermagem) - Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 2011.

MENZANI, G; BIANCHI, E. R. F. Stress dos enfermeiros de pronto socorro dos hospitais brasileiros. **Rev. Eletr. Enf.** v. 11, n. 2, p. 327-33, 2009.

MORAES, J. C. O. et al. Percepção de pacientes idosos acerca da humanização profissional nas unidades de urgências e emergência de um hospital no alto sertão paraibano. In: III Congresso Internacional de envelhecimento humano - CIEH. **Anais eletrônicos: avanço da ciência e das políticas públicas para o envelhecimento**. Campina Grande: PB, Junho, 2013.

MOURA, M. A. A. et al. O Papel do Enfermeiro no Atendimento Humanizado de Urgência e Emergência. **Revista Recien**, São Paulo, v. 4, n.11, p. 10-17, 2014.

NASCIMENTO, E. R. P. et al. Classificação de risco na emergência: avaliação da equipe de enfermagem. **Rev Enferm UERJ**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 84-8, 2011.

NETO, A. V. L; NUNES, V. M. A; FERNANDES, R. L. Humanização e Acolhimento em Emergência Hospitalar: Fatores Condicionantes Sob o Olhar dos Enfermeiros. **J Res Fundam Care Online**, v. 5, n. 4, p. 519-28, 2013.

OLIVEIRA, G. N. et al. Perfil da população atendida em uma unidade de emergência referenciada. **Rev Latino-Am Enfermagem**. v. 19, n. 3, 2011.

PIRES, A. S. et al. A formação de enfermagem na graduação: uma revisão integrativa da literatura. **Rev Enferm UERJ**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 705-11, Set/Out, 2014.

PROCHET, T. C. et al. Afetividade no processo de cuidar do idoso na compreensão da enfermeira. **Rev. Esc. Enferm. USP**, v. 46, n. 1, p. 96-102, 2012.

RIOS, Izabel Cristina. **Caminhos da humanização na saúde: prática e reflexão**. São Paulo: Áurea Editora, 2009.

ROCHA, F. C. V. et al. O Cuidado do Enfermeiro ao Idoso na Estratégia Saúde da Família. **Rev. enferm. UERJ**, Rio de Janeiro, abr./jun., v. 19, n. 2, p. 186-91, 2011.

SAKANO, L. M; YOSHITOME, A. Y. Diagnosis and nursing interventions on elderly inpatients. **Acta Paul Enferm**, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 495-8, Oct./Dec., 2007.

SOUSA, P. C. C. et al. Humanização da assistência de enfermagem em unidade de urgência e emergência. **Revista Interdisciplinar**, v. 8, n. 1, p. 204-210, Jan-Fev-Mar, 2015.

SOUSA, F. P; DIAS, A. A; OLIVEIRA, A. P. S. Educação continuada em serviços de urgência e emergência. **Red Revista Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal**, v. 15, n. 3, p. 137-146, 2011.

SOUZA, R. B; SILVA, M. J. P; NORI, A. Pronto-socorro: uma visão sobre a interação entre profissionais de enfermagem e pacientes. **Revista Gaúcha de Enferm**, Porto Alegre-RS, v. 28, n.2, p. 242-249, 2007.

VERSIANI, C. C. et al. Humanização da assistência de enfermagem nos serviços de urgência e emergência hospitalar: um desafio. **Revista Digital**, Buenos Aires – Año: 17 – nº. 170 – Julio de 2012.